

УДК: 616.12-005.4

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590384>

**ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ У
ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІСЛЯ
ХІРУРГІЧНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОМУ ЕТАПІ**

Колоденко О.В., Гоженко О.А.

УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України

**ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ
ГИДРОКИНЕЗТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОМ ЭТАПЕ**

Колоденко А.В., Гоженко А.А.

УкрНИИ медицины транспорта МОЗ Украины

**STUDY OF EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF HYDRO-
KINESIOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
AFTER SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION AT A
SANATORIUM-RESORT STAGE**

Kolodenko A.V., Gozhenko E.A.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine*

58

Summary/Резюме

The aim of the study was to investigate the effectiveness of the rehabilitation complex with the inclusion of hydro-kinesiotherapy in patients with coronary heart disease after surgical myocardial revascularization. In our study, there were 55 patients aged $58,7 \pm 8,9$ from coronary heart disease who underwent surgical myocardial revascularization and were undergoing rehabilitation at the Bila Akacia sanatorium (Odessa). The analysis of the results of the study showed that the use of hydro-kinesiotherapy in the complex restorative treatment of this category of patients is effective and safe. After a course of rehabilitation, we observed a significant increase in stroke volume and left ventricular ejection fraction of 25,8 and 10,7 % ($p < 0.05$) in the patients as receiving additional hydro-kinesiotherapy, which is probably higher compared to the traditional complex.

Key words: *hydro-kinesiotherapy, sanatorium rehabilitation, myocardial revascularization*

Метою дослідження було вивчити ефективність комплексу реабілітації із включенням гідрокінезотерапії у пацієнтів з ІХС після хірургічної ревазуляризації міокарду. Під нашим спостереженням було 55 хворих віком $58,7 \pm 8,9$ з ІХС, які перенесли хірургічну ревазуляризацію міокарду та знаходились на ре-

абілітації в санаторії «Біла акація» (м. Одеса). Аналіз результатів дослідження показав, що використання гідрокінезотерапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні даної категорії хворих є ефективним та безпечним. Після курсу санаторно-курортної реабілітації ми спостерігали суттєве збільшення показника ударного об'єму та фракції викиду лівого шлуночка 25,8 та 10,7 % ($p < 0,05$) у пацієнтів як отримували додатково гідрокінезотерапію, що вірогідно більше в порівнянні з традиційним комплексом.

Ключові слова: *гідрокінезотерапія, санаторна реабілітація, реваскуляризація міокарда*

Целью исследования было изучить эффективность комплекса реабилитации с включением гидрокинезотерапии у пациентов с ИБС после хирургической реваскуляризации миокарда. Под нашим наблюдением было 55 больных в возрасте $58,7 \pm 8,9$ с ИБС, перенесших хирургическую реваскуляризации миокарда, которые находились на реабилитации в санатории «Белая акация» (г. Одесса). Анализ результатов исследования показал, что использование гидрокинезотерапии в комплексном санаторно-курортном лечении данной категории больных является эффективным и безопасным. После курса санаторно-курортной реабилитации мы наблюдали существенное увеличение показателя ударного объема и фракции выброса левого желудочка 25,8 и 10,7 % ($p < 0,05$) у пациентов как получали дополнительно гидрокинезотерапию, достоверно больше по сравнению с традиционным комплексом

Ключевые слова: *гидрокинезотерапия, санаторная реабилитация, реваскуляризация миокарда*

Актуальність

Аналіз вивчення результатів ХРМ показав, що хірургічне втручання не усуває основних причин прогресування ІХС, а відсутність адекватних програм фізичної реабілітації та супутня патологія не сприяють повному відновленню здоров'я та фізичної працездатності [1]. Реабілітація хворих з серцево-судинними захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарду (ХРМ) до теперішнього часу залишається поки що не дуже на високому рівні [2].

Лікувальна дія фізичного навантаження обумовлена тренуванням мікроциркуляції (м'язового кровотоку) тканин опорно-рухового апарату. Фізичні вправи сприяють прискоренню крово- та лімфотоку, збільшенню об'єму циркулюючої крові, ліквідацією застійних явищ в органах, посиленню метаболічних тканин, регенерації тка-

нин, нормалізації психоемоційного статусу хворого (сон, настрої та інш.) [3]. Для відновлення ортостатичної стійкості хворих з ІХС необхідно в рані строки переводити із положення лежачі в положення сидячи [4]. Основним видом фізичної активності у хворих даної категорії є дозована хода, яка сприяє фізіологічному відновленню фізичної працездатності пацієнта [5]. Окрім того, дозована хода, ЛФК та інші помірні фізичні навантаження є ефективним засобом вторинної профілактики захворювань серцево-судинної системи та оказують благоприємний вплив на функцію життєво важливих органів та систем організму, покращують коронарний та периферійний кровообіг [6, 7]. Все це є актуальним для вивчення та розгляду сучасних поглядів та методів рухової терапії в комплексній реабілітації хворих після коронарної реваскуляризації.

Метою нашого дослідження було вивчити ефективність комплексу реабілітації із включенням гідрокінезотерапії у пацієнтів з ІХС після хірургічної реваскуляризації міокарду.

Матеріали та методи дослідження

Під нашим спостереженням було 55 хворих віком $58,7 \pm 8,9$ з ІХС, які перенесли хірургічну реваскуляризацію міокарду, які знаходились на реабілітації в санаторії «Біла акація» (м. Оdesa). Усі хворі в термін проходження реабілітації отримували медикаментозну терапію та комплекс фізичної та психологічної реабілітації. Першу групу склали 25 хворих, які отримували базовий лікувально-реабілітаційний комплекс (ЛРК), що включав: режим рухової активності щадно-тренуючий, кліматотерапію (повітряні ванни за тренуючим режимом, сонячні ванни залежно від інтенсивності сонячної радіації), дієтотерапію, магнітотерапію сегментарних зон серця, масаж коміркового відділу за гальмівною методикою, «сухі вуглекислі ванни», ЛФК. Пацієнтам другої групи (30 пацієнтів) додатково призначали гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою. Гідрокінезотерапія призначалась пацієнтам після визначення толерантності до навантаження при відсутності протипоказів. Заняття проводили при температурі води 29 — 30 °С, тривалістю 20 — 25 хв. В першій половині дня. Курс склав 10 занять. Після санаторно-курортного лікування, рекомендували продовжити заняття в басейні (2

рази на тиждень).

Перед початком фізичної реабілітації усім хворим проводилось обстеження, що включало клінічні та інструментальні дослідження: загальний аналіз крові, ліпідограмма, цукор крові, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА, моніторингування АТ, ЕКГ у спокої, велоергометрична проба (ВЕМ). ВЕМ виконувалась по загальноприйнятій методиці. Визначалась тривалість виконання навантаження, досягнута пікова потужність навантаження, «подвійний добуток». Шостихвилинний тест (ТШХ) виконувався по традиційній методиці і доповнювався визначенням кількості пройдених кроків, швидкістю ходьби (по портативному крокоміру), показниками ЧСС на початку проби і відразу після її закінчення, а також часом відновлення ЧСС після навантаження. Перед першим тестуванням пацієнта ознайомлювали із правилами проведення тесту. Після 15-хвилинного відпочинку пацієнт ходив протягом 6 хв по коридору, намагаючись подолати якнайбільшу дистанцію. Якщо при цьому з'являлись симптоми дистресу, тест припиняли і повторювали через

Таблиця 1.

Динаміка скарг в процесі СКЛ у хворих з ІХС після хірургічної реваскуляризації міокарду

Групи, к-ть	Група 1 (n = 25)		Група 2 (n = 30)		p
	До СКЛ	Після СКЛ	До СКЛ	Після СКЛ	
Скарги					
Дискомфорт в перикардальній ділянці	9 (36,0 %)	1 (4,0 %)	11 (36,7 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,05 P ₂ < 0,01
Давлючі болі за грудиною	2 (8,0 %)	0 (0,0 %)	3 (10,0 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,15 P ₂ = 0,08
Прискорене серцебиття	5 (20,0 %)	1 (4,0 %)	7 (23,3 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,08 P ₂ = 0,05
«Перебої» в роботі серця	4 (16,0 %)	0 (0,0 %)	5 (16,7 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,41 P ₂ = 0,02
Задишка	6 (24,0 %)	1 (4,0 %)	8 (26,7 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,04 P ₂ = 0,003
Головний біль	9 (36,0 %)	1 (4,0 %)	11 (36,7 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,05 P ₂ < 0,01
Порушення сну	10 (40,0 %)	1 (4,0 %)	12 (40,0 %)	0 (0,0 %)	P ₁ = 0,03 P ₂ < 0,01
Втомлюваність	12 (48,0 %)	1 (4,0 %)	14 (46,7 %)	0 (0,0 %)	P ₁ < 0,01 P ₂ < 0,01

30 хв, після чого визначали середню довжину двох пройдених дистанцій. За шкалою Borg оцінювали інтенсивність суб'єктивних відчуттів. Тест проводили в день надходження пацієнта на санаторно-курортне лікування та після проведення лікування. ВЕМ виконувалась за загальноприйнятою методикою. У всіх хворих оцінювали психосоматичний стан за допомогою тесту самооцінки (САН) та тесту Люшера. Курс санаторно-курортного лікування складав 21 день.

Результати дослідження

В процесі реабілітації доля пацієнтів, які мали скарги вірогідно зменшилась в обох групах. Динаміка скарг пацієнтів в процесі СКЛ представлена в таблиці. Як видно, з даних табл.1, вірогідно зменшились скарги на дискомфорт в перикардіальній ділянці, але якщо в групі 1 вірогідність була на рівні 0,05, то в групі 2 — < 0,05. Скарги на прискорене серцебиття вірогідно зменшились у хворих групи 2 ($p = 0,05$), в той час як в групі 1 вірогідність не була статистично значимою ($p = 0,08$). Вірогідно зменшились скарги на задишку в обох групах ($p < 0,005$), Більш вірогідно зменшились скарги на головний біль, порушення сну та загальну втомлюваність у хворих групи 2 ($p < 0,01$).

Усі пацієнти

отримували медикаментозну терапію, яка була призначена на стаціонарному лікуванні. Корекція медикаментозної терапії, за рахунок додавання бета-адреноблокаторів з метою зменшення ЧСС проводилась 2 (8,0 %) пацієнтам в групі 1 в процесі реабілітаційного лікування, в той час як пацієнти групи 2 корекції медикаментозної терапії не потребували.

Порівняльний аналіз виразності клінічних проявів в процесі реабілітації виявив зниження функціонального класу ХСН в усіх групах (табл. 2). При оцінці перерозподілу пацієнтів за ФК ХСН в групі 2 ми спостерігали вірогідне збільшення кількості пацієнтів з ХСН I ФК з 3 (10,0 %) до 9 (30,0 %) за рахунок зменшення пацієнтів з ХСН II ФК з 23 (76,6 %) до 16 (70,0 %) та відсутності пацієнтів з ХСН III ФК після СКЛ, в той час як до лікування було 4

Таблиця 2

Перерозподіл пацієнтів за функціональними класами ХСН в процесі реабілітації

ФК	Група А ₀ (n = 25)		Група В ₀ (n = 30)		P
	До СКЛ	Після СКЛ	До СКЛ	Після СКЛ	
I	3 (12,0 %)	6 (24,0 %)	3 (10,0 %)	9 (30,0 %)	$P_1 = 0,27$ $P_2 = 0,05$
II	20 (80,0 %)	18 (72,0 %)	23 (76,6 %)	16 (70,0 %)	$P_1 = 0,68$ $P_2 = 0,05$
III	2 (8,0 %)	1 (4,0 %)	4 (13,3 %)	0	$P_1 = 0,55$ $P_2 = 0,04$

Таблиця 3

Динаміка показників гемодинамики у хворих з ІХС після ХРМ без коморбідної патології на санаторно-курортному етапі

Показники		Підгрупа А ₀ (n = 25)		Підгрупа В ₀ (n = 30)	
		До СКЛ	Після СКЛ	До СКЛ	Після СКЛ
ЧСС, уд/хв	До СКЛ	65,5 ± 11,5	63,7 ± 8,3		
	Після СКЛ	64,1 ± 8,9	63,1 ± 9,1		
САД мм рт. ст.	До СКЛ	125,1 ± 10,9	119,5 ± 9,8		
	Після СКЛ	122,5 ± 8,6	118,3 ± 10,1		
ДАД	До СКЛ	76,6 ± 9,5	75,8 ± 9,3		
	Після СКЛ	77,6 ± 7,2	74,5 ± 8,7		
КСРЛШ, см	До СКЛ	3,1 ± 0,11	3,2 ± 0,20		
	Після СКЛ	2,8 ± 0,22	2,7 ± 0,19		
КДР ЛШ, см	До СКЛ	4,6 ± 0,18	4,9 ± 0,1		
	Після СКЛ	4,4 ± 0,4	4,5 ± 0,1		
КДО ЛШ, мл	До СКЛ	137,9 ± 15,5	125,1 ± 12,1		
	Після СКЛ	130,5 ± 11,3	110,4 ± 11,5		
КСО ЛШ, мл	До СКЛ	62,4 ± 7,2	62,0 ± 6,9		
	Після СКЛ	60,5 ± 6,9	56,0 ± 6,5		
УО, мл	До СКЛ	70,9 ± 6,8	69,4 ± 6,9		
	Після СКЛ	83,1 ± 5,1	87,3 ± 4,5*		
ФВ, %	До СКЛ	55,2 ± 3,5	53,1 ± 2,1		
	Після СКЛ	57,6 ± 3,3	58,8 ± 1,9*		

(13,3 %) пацієнта з таким рівнем ХСН ($p < 0,05$).

Таким чином, аналіз клінічної картини ІХС у хворих після ХРМ дозволяє зробити висновок про те, що використання гідрокінезотерапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні даної категорії хворих позитивно впливає на течію захворювання.

Про ефективність та безпечність використання гідрокінезотерапії у хворих з ІХС після хірургічної ревазуляризації міокарду свідчать і показники частоти серцево-судинних скорочень, артеріального тиску та фізичної працездатності.

Такий показник серцево-судинної діяльності як ЧСС ключовий фактор, що визначає потребу кисню міокардом. Він найбільш легко змінний та такий, що можливо модифікувати з усіх відомих показників, які визначають потребу кисню міокардом [8].

У пацієнтів, які були включені в дослідження проводився моніторинг контролю рівня АТ, так як даний показник є одним з доведених факторів ризику ІХС.

При надходженні на санаторно-курортне лікування у пацієнтів обох груп показники гемодинаміки не відрізнялися статистично. Динамічне спостереження за показниками ЧСС та АТ в кожній з цих груп статистичної різниці не виявило (табл. 3). Очевидно, що хірургічна ревазуляризація міокарду, яка була проведена та санаторно-курортне лікування сприяли тому що було досягнуто цільові рівні АТ та ЧСС. Але після курсу санаторно-курортної реабілітації ми спостерігали суттєве збільшення показника ударного об'єму та фракції викиду лівого шлуночка у пацієнтів як отримували додатково гідрокінезотерапію. Так, якщо в групі 1 збільшення УО та ФК було на 14,7 та 4,1 % ($p > 0,05$),

то в групі 2 — на 25,8 та 10,7 % ($p < 0,05$).

Висновки

Таким чином, програми санаторно-курортної реабілітації, які включали гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою не визивали негативного впливу на функціональний стан серцево-судинної системи, який оцінювали по показникам частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Вплив на серцеву судинну систему проявлявся підтримкою досягнутих після ХРМ цільових рівнів АТ та ЧСС.

Література

1. Erk J. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) (2012) European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) / Erk J. De Backer G., Gohlke H. et al // Eur. Heart J. — 2012/ — Vo 33 (13). — P.1635–1701.
2. Kalmykov, S., & Kalmykova, Y. (2017). Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process. Slobzhanskyi herald of science and sport, 6 (62), 43-47
3. Калоєрова В. Особливості фізичної реабілітації при атеросклерозі в чоловіків працездатного віку / В. Калоєрова, М. Томашевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2015. — № 1. — С. 35–39.
4. Марченко О. К. Фізична реабілітація осіб із ішемічною хворобою серця з синдромом інсулінорезистентності / О. К. Марченко, І. Н. Євстратова, М. Алшбул // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. — 2012. — № 1. — С. 77–80.
5. Juraschek S. P. Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford Exercise Testing) Project / S. P. Juraschek, M. J. Blaha, R. S. Blumenthal //

- Diabetes Care. — 2015. — V 38, №6. — P. 1075–1081.
6. Karjalainen J. J. Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / J. J. Karjalainen // Diabetes Care. — 2015. — V 38, № 4. — P. 706–715.
 7. Shutt A, Bolotova EV, Xale M. [The role of physical activity in secondary prevention of coronary heart disease]. *Cardiology*. 2005; 7: 83-86.
 8. Сумин А.Н. Актуальные вопросы физической реабилитации в кардиологии на рубеже десятилетий / А.Н. Сумин // *Лечебное дело*. — 2011- №4. — С. 43 — 49
 3. Kaloeva V. Features of physical rehabilitation in atherosclerosis in men of working age / V. Kaloerova, M. Tomashevsky // *Theory and methods of physical education and sport*. - 2015. - № 1. - P. 35–39.
 4. Marchenko O.K., Physical Rehabilitation of Persons with Ischemic Heart Disease with Insulin Resistance Syndrome / O.K. Marchenko, I.N. Evstratova, M. Alshbul // *Theory and Methods of Physical Education and Sport*. - 2012. - № 1. - P. 77–80.
 5. Juraschek S. P. Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford Exercise Testing) Project / S. P. Juraschek, M. J. Blaha, R. S. Blumenthal // *Diabetes Care*. — 2015. — V 38, №6. — P. 1075–1081.
 6. Karjalainen J. J. Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / J. J. Karjalainen // *Diabetes Care*. — 2015. — V 38, № 4. — P. 706–715.
 7. Shutt A, Bolotova EV, Xale M. [The role of physical activity in secondary prevention of coronary heart disease]. *Cardiology*. 2005; 7: 83-86.
 8. Sumin AN. Actual issues of physical rehabilitation in cardiology at the turn of the decade / AN. Sumin // *Medical business*. - 2011- No. 4. - S. 43 - 49
- References**
1. Erk J. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) (2012) European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) / Erk J. De Backer G., Gohlke H. et al // *Eur. Heart J.* — 2012/ — Vo 33 (13). — P.1635–1701.
 2. Kalmykov, S., & Kalmykova, Y. (2017). Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process. *Slobozhanskyi herald of science and sport*, 6 (62), 43-47
- Впервые поступила в редакцию 23.06.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*